

ПОЛИАНИЛИН АСОСИДАГИ ПОЛИМЕР КОМПОЗИЦИОН ЯРИМ ҶТКАЗИШ ХУСУСИЯТЛИ ПОЛИМЕР МАТЕРИАЛЛАР СИНТЕЗИ

¹Абдуллаева Н.Н, ²Маҳкамов М.А, ³Наврӯзов Ф.М

^{1,3}EMU University Кимё фанлари кафедраси, ²Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон
Миллий университети Полимерлар кимёси кафедраси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10724485>

Аннотация. Бугунги кунда дунё миқёсида полимер материаллар асосида яримўтказгичларга талаб ортиб бормоқда. Ушбу илмий ишда полианилин асосида яримўтказувчи полимер материалларнинг полимерлаш жараёнига таъсир этувчи омиллар, ҳамда ушбу материалларнинг кимёвий тузилиши ва хусусиятлари тадқиқ қилинган.

Калим сўзлар: Анилин, оксидловчи, полимерлаш, полианилин, ИҚ-, Роман, спектр, яримўтказгич.

Abstract. Nowadays, the demand for semiconductors based on polymer materials is increasing in the world. In this scientific work, the factors affecting the polymerization process of polyaniline-based semiconducting polymer materials and the chemical structure and properties of these materials were studied.

Keywords: Aniline, oxidizing, polymerization, polyaniline, IR-, Roman, spectrum, semiconductor.

Аннотация. В настоящее время в мире растёт спрос на полупроводники на основе полимерных материалов. В данной научной работе изучены факторы, влияющие на процесс полимеризации полупроводниковых полимерных материалов на основе полианилина, а также химическая структура и свойства этих материалов.

Ключевые слова: Анилин, окислитель, полимеризация, полианилин, ИК-, Роман, спектр, полупроводник.

Дунёда электр ўтказувчанлик хусусиятига эга полимер материаллар электротехникада электролюминисцент диодлар, плёнкасмон транзисторлар, датчиклар, сенсорлар, электрон дисплейлар, рақамли хотира ва мантикий қурилмаларнинг элементлари, қуёш батареялари, юкори аниқлик талаб қиладиган тиббий диагностик ва аналитик қурилмалар, қаттиқ аккумулятор батареялари ва бошқа ускуналарда кенг қўлланилмоқда.

Бугунги кунда жаҳон миқёсида электрон технологияларни ривожланиши натижасида яримўтказувчанлик хусусиятига эга полимерлар олиш жараёнининг кинетикаси ва механизмини, улар асосида янги композициялар яратиш, ҳамда олинган материалларнинг кимёвий, физик, физик-кимёвий хоссаларини тадқиқ қилиш муҳим илмий аҳамият касб этади.

ПАНИ синтези анилинни (Ani) сувли эритмада турли оксидловчилар (Ox) иштирокида полимерлаш ёрдамида амалга оширилган. Оксидловчилар сифатида H_2O_2 , $HClO_3$, $FeCl_3$, $K_2Cr_2O_7$, $K_2S_2O_8$, $(NH_4)_2S_2O_8$ каби кимёвий бирикмалардан фойдаланилган. Барча оксидловчилар иштирокида анилиннинг полимерланиш жараёни содир бўлиши, ҳосил бўлаётган полимернинг сувли эритмада эримаслиги сабабли жараёнининг гетероген фазада бориши кузатилган. Тадқиқотларда полимер ҳосил бўлиш унумига оксидловчи тури ҳамда уларнинг эритмадаги концентрациялари катта таъсир кўрсатиши аниқланган (1-жадвал).

1-жадвалда келтирилган натижалардан кўриниб турибдики оксидловчининг оксидланиш-қайтарилиш потенциали ортиб бориши билан анилиннинг полимерланиш унуми ҳам ортади. Шунингдек, оксидловчилар сифатида $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$ ва $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$ фойдаланилганда анилиннинг полимерланиш унуми бошқа оксидловчилардан фойдалангандагига қараганда юқорироқ эканлиги ҳам кўриниб турибди. Шу сабабли учун ҳам кейинги тадқиқотларда полианилин ва унинг асосидаги полимер композицияларни олишда фақат ушбу оксидловчилардан фойдаланилган.

1-жадвал

Анилиннинг полимерланиш унумига оксидловчи тури ва реакция аралашмадаги $[\text{Ani}]:[\text{Ox}]$ моль нисбати таъсири (Ванна модули 30:1, $T = 297 \text{ K}$, $t=24$ соат)

[Ox]	Окс. пот., В	[Ani]:[Ox]	Полим. унуми, %	[Ox]	Окс. пот., В	[Ani]/[Ox]	Полим. унуми, %
FeCl ₃	0,77	1,00:0,75	10	K ₂ Cr ₂ O ₇	1,36	1,00:0,75	12
		1,00:1,00	20			1,00:1,00	38
		1,00:1,25	24			1,00:1,25	40
K ₂ S ₂ O ₈	2,01	1,00:0,75	30	H ₂ O ₂	1,78	1,00:0,75	18
		1,00:1,00	60			1,00:1,00	40
		1,00:1,25	76			1,00:1,25	44
(NH ₄) ₂ S ₂ O ₈	2,06	1,00:0,75	39	HClO ₃	1,45	1,00:0,75	12
		1,00:1,00	70			1,00:1,00	28
		1,00:1,25	84			1,00:1,25	32

Тадқиқотларда реакция аралашмадаги $[\text{Ani}]:[\text{Ox}]$ моль нисбати ҳам полимер ҳосил бўлиш унумига катта таъсир кўрсатиши ҳам аниқланиб, барча ҳолатларда энг юқори унум ушбу нисбат 1,00:1,25 бўлганида кузатилди.

Тадқиқотларда реакция аралашмадаги $[\text{Ani}]:[\text{Ox}]$ моль нисбати ҳам полимер ҳосил бўлиш унумига катта таъсир кўрсатиши ҳам аниқланиб, барча ҳолатларда энг юқори унум ушбу нисбат 1,00:1,25 бўлганида кузатилди.

Тадқиқотлар жараёнида синтез қилинган ПАНИнинг эмеральдин асос ва туз шакллариининг идентификацияси уларнинг ИҚ-Фурье- ҳамда Раман спектрларини таҳлил қилиш орқали амалга оширилган (1-расм).

1-расм. ПАНИнинг эмеральдин асос ва туз шакллариининг ИҚ- (а) ва Раман (б) спектрлари

ПАНИнинг асос шаклини ИҚ-спектрида 3266 см⁻¹ соҳадаги чўққи полимер занжиридаги ароматик ҳалқалар билан боғланган –NH– гуруҳлар учун хос ҳисобланади. ПАНИнинг туз шаклини ИҚ-спектридаги 2980 см⁻¹ соҳадаги чўққи протонлаган имин –NH⁺= гуруҳлари учун хосдир. Полимер занжиридаги хиноид ва бензоид шакллари таркибидаги С=С боғ учун характерли чўққилар эмеральдин асосида 1592 см⁻¹, туз шакли учун эса 1576 см⁻¹ соҳаларда кузатилади. Полимернинг асос шаклига тегишли спектрдаги 1380 см⁻¹ соҳадаги чўққи С_{бенз}-N=C_{ҳалқа} боғларнинг тебраниши учун хос. Полимернинг туз шакли спектридаги 1245 см⁻¹ соҳадаги чўққи эса унинг қутбланган С~N⁺ боғнинг тебраниши (қўш ёки оддий боғ) ҳисобига юзага келади.

ПАНИнинг Раман спектрларидаги 1545 см⁻¹ (полимернинг асос шакли) ва 1552 см⁻¹ (полимернинг туз шакли) соҳалардаги чўққилар -C=C- (бензоид ва хиноид шакллардаги) гуруҳлар учун хос. Полимер занжиридаги -C=N- гуруҳлар эса мос равишда 1342 см⁻¹ (полимернинг туз шакли) ва 1312 см⁻¹ (полимернинг асос шакли) соҳаларда сочилиш чўққиларини ҳосил қилади. Эмеральдин асосининг С=N боғи 1470 см⁻¹ соҳада чўққи берса, туз шаклининг қутбли С-N боғи учун хос чўққи нисбатан юқори соҳага силжишини, яъни 1342 см⁻¹ соҳада чўққи берганини кўриш мумкин.

Тадқиқот натижалари асосида қуйидагиларни хулоса қилиш мумкин:

Анилинни полимерлаш жараёнида оксидловчи ва мономер концентрациялари нисбати муҳим ҳисобланиб, энг яхши яримўтказиш хоссаси 1:1 (мономер:оксидловчи) нисбатдаги материалда эканлигини тажрибалар кўрсатди.

ПАНИ, ПАНИ-ZnO, ПАНИ-TiO₂ яримўтказувчи хусусиятли материаллар синтез қилингани ИҚ- ва Раман спектр натижалари асосида исботланди. Кейинги илмий ишларда синтез қилиган материалларнинг электр хусусиятларини ўрганиш режа қилинган.